

ҚАҲРАМОН ХАРАКТЕР ХУСУСИЯТИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА
ФОЛЬКЛОРНИНГ ЎРНИ

Абубакир Уразов

эркин изланувчи

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат

ўзбек тили ва адабиёти университети

Тошкент, Ўзбекистон

abubakirurazov24@gmail.com

Аннотация

Ушбу мақолада Тоғай Мурод асарларида фольклор анъаналари, бахшичилик, миллий характер, қадриятлар ва урф-одатларимизнинг ёритилишини тадқиқ этилади.

Мақолада Тоғай Мурод ўзбек кишилари характерини асар қаҳрамонлари орқали акс эттириб бериши, яхши ва ёмон тушунчалар ўртасидаги фарқни уларнинг руҳий кечинмалари орқали ёритишга ҳаракат қилгани акс эттирилади. Шу сабабли адиб асарларини ўқиганда қаҳрамонлари энг ёмон қабоҳатларни жар солиб фош этишга ҳаракат қилади.

Шунингдек, адиб ўз асарларида мардлик, ор-номус, севги ва нафрат, жасурлик, адолат ва ноҳақлик, жисмоний ва руҳий баркамоллик, шахс ва халқ манфаатларининг тўқнашуви, мангулик ва фонийлик, хуллас инсоният ҳаётининг деярли барча қирраларини ишонарли ва ўзига хос тарзда тасвирлаб берган.

Таянч сўзлар: фольклор, бахшичилик, тўй, маросим, воҳа, жанр, миллий характер, ор-номус, севги ва нафрат, халқона.

Ўзбек халқи дунёдаги энг қадимий халқлардан бири сифатида ўзига

хос моддий ва маънавий бойликларга эга. Шу сабабли қадимий маданият, урф-одатларни билиш ва қайта баҳолаш, сақлаш ҳамда кейинги авлодларга етказиш инсоний бурч ҳисобланади.

Миллий кадриятларни ўрганишда, уларга амал қилиб келажак авлодга етказишда "Алпомиш", "Гўрўғли" каби дostonлар билан бир қаторда замонавий романлар ва қиссаларнинг ҳам муносиб ўрни бор. Бу ўринда Тоғай Мурод асарлари мағзининг бутунлиги, тарбиявий аҳамиятининг кенглиги билан ажралиб туради.

Қадриятларимизнинг муҳим таркибий қисмини анъана, урф-одат, маросимлар, байрамлар ва сайиллар ташкил қилади. Улар ҳар бир инсоннинг ахлоқий-маънавий камолотига бевосита таъсир қилади ва авлоддан авлодга мерос бўлиб қолади.

Адиб фольклор асарларининг умумий руҳидан илҳомланиб, ўзи яратган образлар хатти-ҳаракатида, уларнинг фаолиятини тасвирлашда оилавий-маиший муҳит, халқнинг урф-одатлари ва маросимларидан озиқланиб ижод қилганлигини суннат тўйи тасвири, болалар ўйини ёки аёллар базмида чанқовуз чалиш тасвирида кўришимиз мумкин:

"Бир қиз олов гирдида бармоқларини қирсиллатиб-қирсиллатиб, чанқовуз нағмаларига хиром этди.

Даврада иккита гўзал эшилиб-эшилиб ўйнади, тўлғаниб-тўлғаниб ўйнади: бири олов бўлди, бири қиз бўлди!"¹.

Албатта, Тоғай Муроднинг фольклор анъаналарига муносабати бевосита эмас, балки билвосита сажияга эга. Ана шунда ҳам ўзи яратган образларнинг реалистик қиёфасини ишонарли акс эттиришда, қисса конфликтини ҳаётий асосларда ривожлантириш ва ҳал этишда халқ оғзаки ижоди анъаналарига мурожаат этди.

Адибнинг маҳорати шундаки, у халқимизнинг урф-одатларини бир

¹ Тоғай Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади.– Т.: Шарқ, 2008, – Б. 14.

сюжет чизиғига боғлай олган. Чунончи, тўй тасвирланса, тўй билан боғлиқ удумлар ва ривоятлар, баҳор тасвирланса, баҳор ҳақидаги афсоналар ҳамда турли удумларимиз ҳақидаги маълумотлар ёхуд тафсилотлар берилади.

Тоғай Мурод ўзбек кишилари характери асар қаҳрамонлари орқали акс эттириб берар экан, яхши ва ёмон тушунчалар ўртасидаги фарқни уларнинг руҳий кечинмалари орқали ёритишга ҳаракат қилган. Шу сабабли адиб асарларини ўқиганда қаҳрамонлари энг ёмон қабоҳатларни жар солиб фош этишга ҳаракат қилади. Унинг қаҳрамонларидан бири Қоплон: "Асл гаплар кўнгилда бўлади. Тилга чиқса ёлғон бўлади", – дейди. Бу бевосита қалби пок, юраги меҳр ва муҳаббатга тўла кишиларнинг самимий қарашидир. Демак, унинг руҳият оламида тил билан таърифлаб бўлмайдиган туйғулари, кечинмалари мавжуд:

"Дунё кўриб нени кўрдим?"

"Вўза кўрдим, пахта кўрдим".

"Кун кўрдим – ғўза кўрдим".

"Тун кўрдим – бешик кўрдим".

"Бешик мазорим бўлди, дала мазористоним бўлди"¹.

Бу – дунёда роҳат кўрмай, фароғатсиз яшаб ўтган аёлнинг оҳлари. Деҳқонқулнинг аёли образи тонг сахардан то кун ботгунча далада меҳнат қилган, туни билан бешик тебратиб бола аллалаб чиққан онанинг нолалари. Унинг бу дардлари бешикнинг тағтахтасига битилган. Бировга айтолмаган гапларини туни билан бешик тебратиб чиққанда кўзқалам билан ёзиб чиққан. Бу ўша даврдаги ҳамма аёлларнинг қисмати эди.

Шу ўринда яна бир лавҳа борки, бу бутун миллат виждонига тикилган аччиқ тош мисоли ўртайди. Болалар учун бериладиган нафақа пулини Деҳқонқулнинг аёли ҳисоблаб кўради: "Қодир – 4 сўм туради, Ҳанифа – 6

¹ Тоғай Мурод. Отамдан қолган далалар. – Т.: Шарқ. 1994, – Б. 190.

сўм туради, Халима – 7 сўм 50 тийин туради"¹. Мана миллатнинг дарди. Бу лавҳада адиб болалар учун бериладиган нафақа пулини тақсимлаш ҳақида гапирмайди. Тузумнинг келажак авлодга берган баҳоси келтирилади.

Тоғай Мурод қаҳрамонлари: Дехқонқулнинг жўяли, мантиқли фикр-мулоҳазалари одамни каловлатиб юборади ёки Зиёдулла калнинг оддий шумликлари замирида яширинган ҳақиқатлар китобхонни чуқур ўйга толдиради. Ёзувчининг бадиий топқирлиги шундаки, асарда қўлланилган характерлар руҳиятини халқ тилининг барча имкониятларидан фойдаланиб таъсирчан ёрита олган. Фольклор жанрларини синтез қилиш орқали халқ ижодига мансуб сюжетларни қайта ишлашга қараганда анча мураккабдир. Тоғай Мурод ана шу мураккабликнинг уддасидан чиқа олган.

Тоғай Мурод киссаларида миллий характер, аввало, асар қаҳрамонлари бўлган оддий одамлар қиёфаси орқали очиб берилди.

Адибнинг "Ойдинда юрган одамлар" киссасига Усмон Қосимов таъриф берар экан, асар тилини, оҳангдорлигини шундай баён қилади: "Қисса тили табиий ва равон, оҳангдор ва таъсирчан. Уни ўқиётганда ўзингизни гўё нурли бир олам оғушида сезасиз. Қаҳрамонлар тақдири сизни бутунлай чулғаб олади, қалбингизда ёруғ бир ҳамдардлик ҳислари уйғониб, уларнинг ўксик дилларига малҳам бўлгингиз келади; гўё юракларни ўртовчи латиф ва ҳазин бир куй тинглагандек бўласиз, кўнглингиз аллақандай ғубордан фориг бўлгандек равшан тортади"².

Воҳа аҳолиси ҳаётида бахшилик алоҳида мавқега эга. Умумўзбек дostonчилигида Шеробод дostonчилик мактаби ўзининг тарқалиш доираси, таъсир кучи жиҳатидан алоҳида ўрин тутди. Ҳозирча, ўзбек фольклоршунослиги Сурхон поэтик мактаби каби кенг тарқалган ўзга дostonчилик мактабини билмайди. Буни, аввало, шу мактабнинг тенгсиз

¹ Тоғай Мурод. Отамдан қолган далалар. –Т.: Шарк, 1994, – Б. 189.

² Қосимов У. Ҳозирги замон ўзбек адабиётида Тоғай Мурод ижоди. – Т.: Ёзувчи, 1997. – Б. 6.

хотираси ва истеъдод кучига эга бўлган Шерназар Бердиназаров ўғлининг шуҳрати, шогирд тайёрлашдаги пири комиллиги тимсолида кўриш мумкин. Дарҳақиқат, Гомернинг "Илиада" ва "Одисея"си каби шуҳратга эга ўзбек "Алпомиш"ининг ватани Сурхон воҳасидир. Шерназар бахши, Мардонқул бахшилар ҳамон тилларда дoston. Шундай экан, Тоғай Муроднинг бахшилик айтимлари шаклида ёзилган асарлари воҳанинг бахшилик санъатидаги тутган ўрни таъсирида десак янглишмаймиз. Бахшилар айтимлари қоғозга туширилмайди, қоғоздан ўқилмайди. Ҳаммаси ёддан айтилади. Агар унинг қоғоздаги вариантыни ўқимоқчи бўлсак, бу Тоғай Мурод асарлари шаклида намоён бўлади.

Тоғай Мурод қиссаларида маиший-психологик тасвирга мойиллик борлигини сезиш мумкин. Шу боис, асарларидаги фольклор анъаналари ҳам мана шу нуқтаи назардан истифода этилган. Адиб ўз асарларида вазият ва тасвир талаби билан фольклор анъаналарига ёндашади. Шу жиҳатдан, унинг фольклор анъаналаридан ижодий фойдаланиб яратган халқчил образлари ниҳоятда ёрқин бўёқларда тасвирланган. У "Юлдузлар мангу ёнади" қиссасида халқ ҳаётидаги полвонларнинг бошқалар учун сирли бўлган ўзига хос томонларини образлар орқали моҳирона ёритиб бера олган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Тоғай Мурод. Отамдан қолган далалар. –Т.: Шарқ. 1994.
2. Тоғай Мурод. Танланган асарлар. Юлдузлар мангу ёнади.– Т.: Шарқ. 2008.
3. Шарафиддинов О. Адабиёт мангу яшайди // Жаҳон адабиёти. 1998. 1-сон.
4. Эшқобил Шукур. Сўзлар билан сўзлашиб // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 2011 йил 14 январь.
5. Қодиров П., Норматов У. Ҳақиқат ва сароб // Ёшлик. 1987. 10-сон.

6. Қосимов У. Ҳозирги замон ўзбек адабиётида Тоғай Мурод ижоди. – Т.: Ёзувчи, 1997.
7. Ғафуров И, Солижонов Й. "Улисс" дунёсидаги эврилишлар // Шарқ юлдузи. 2010. 1-сон.
8. Ҳамдамов У. Адабиёт ривожланса миллат юксалади. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 2009..